

திருமங்கலம் வட்டார நாட்டுப்புறத் தெய்வப் படைகளுக்கும் படைக்கும் முறைகளும்

கி. நாகேந்திரன்

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி

சிவகாசி

முன்னுரை

தெய்வத்தின் முன்பாக பல உணவுப் பொருட்களை வைத்து வழிபடும் முறை படையல் ஆகும். படையல் என்ற சொல்லுக்கு தெய்வத்தின் முன் படைக்கும் பொருள், நெய்வேய்தியம் என்று அகாரதி பொருள் தருகின்றது. படையல் காலம்காலமாக நம்முன்னோர்கள் எவ்வாறு படைத்து வழிப்பட்டார்களோ அதை போல இன்று அளவும் நாட்டுப்புற மக்கள் படைத்து வழிபடுகின்றனர். உழவர்கள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த தானியத்தை முதலில் இறைவனுக்கு படைத்து வணங்கிய பின்னர் தான் விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழக்கம் இன்று அளவும் உள்ளது. தங்களுக்கு உதவி செய்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறும் விதமாகப் படையல் படைப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டு உள்ளனர். திருமங்கலம் வட்டாரத்தில் நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களுக்கு படைக்கும் படையல்களை எவ்வாறு, எந்தந்த முறையில் படைக்கின்றனர் என்பதை கள ஆய்வின் வழி கண்டறிந்து ஆராய்வதாக அமைகின்றது.

படையல்

படையலை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம்

- ❖ பொதுவானப் படையல்
- ❖ சிறப்புப் படையல்

பொதுவானப் படையல்

பொதுவானப்படையல் என்பது பொதுவாக அனைத்து தெய்வத்திற்கும் படைக்கப்படுகின்ற படையல் ஆகும்.

சான்றாக: சர்க்கரை பொங்கல், தேங்காய் வைத்து அனைத்து தெய்வத்திற்கும் படைக்கின்றனர்.

சிறப்புப் படையல்

தெய்வத்தின் சிறப்பு கருதி அந்த தெய்வத்திற்கு மட்டும் படைக்கின்ற படையல் ஆகும். பொதுவானப்படையில் இருந்து சற்று வேறுபட்டவையாக இப்படையல் கருதப்படுகின்றது. சிறப்புப்படையல் இரண்டு வகைப்படும். அவை,

- சைவப்படையல்
- அசைவப்படையல் என்பன ஆகும்.

சைவப்படையல்

சைவப்படையல் என்பது எந்தவித மாமிசம் கலவாமல் அனைத்தும் சைவமாகப் படைப்பது. இவை மூன்று வகைப்படும். அவை,

- ❖ தானியப்படையல்
- ❖ பழங்கள் படையல்
- ❖ சமைத்தபடையல்

தானியப்படையல்

தானியப்படையல் என்பது தானியங்களை இறைவன் முன்பு படைப்பது. உழவர்கள் தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த தானியங்களை அப்படியே படைப்பது. அதில் சிலவற்றை கலந்து படைப்பது என்றும் கூறலாம். **சான்றாக:** திருமங்கலம் ம.போத்தநதி கிராமத்தில் மூர்த்தியம்மன் என்னும் தெய்வத்திற்கு பாசிப்பருப்புடன் சர்க்கரை கலந்து படையல் படைக்கின்றனர். அதை ஊரில் உள்ள பெருமால் சாமி என்ற தெய்வத்திற்கு கம்பை ஊற வைத்து முலைக்கட்டி படையலாக படைக்கின்றனர். இதனை கம்பரிசி என்றும் கூறுகின்றனர். திருமங்கலம் வட்டம் ம.புளியங்குளம் கிராமத்தில் பாம்பல அம்மாள் என்ற தெய்வத்திற்கு கடலைப் பருப்பு, கருப்பட்டி இரண்டையும் தேங்காய் தண்ணீர் விட்டு பிசைந்து படைக்கின்றனர். திருமங்கலம் வட்டம் குராயூர் என்ற ஊரில் ஐயனார்க்கு நெற்கதிர், சோளக்கதிர், பயறுவகைகளில் நெத்து போன்றவற்றை காட்டில் விளைந்த முதல் தானியத்தை அறுத்து கோயிலில் வாசலில் கட்டி படைக்கின்றனர்.

பழங்கள் படையல்

நாட்டுப்புறத்து மக்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த பழங்களை படைத்து இறைவனை வழிபடுகின்றனர். இவற்றில் முக்கியமாக வாழைப் பழம் பெரும்பாலும் அனைத்து தெய்வத்திற்கு படைக்கின்றது. இதை தெலுங்கு பழமொழியில்,

“மச்சி மச்சி சாமி யன்னி

மரி பண்டுகு ஏடிசி

மாதியவால் சாமி மட்டும்

அட்டி பண்டுகு ஏடிசி”

நல்ல நல்ல தெய்வங்கள் எல்லாம்

அறிய பழத்திற்கு அழுவதாகவும்

சக்கிலியர் தெய்வம் மட்டும் வாழைப் பழத்திற்கு அழுவதாக குறிப்பிடுகின்றனர். இதில் இருந்து சாதி வேற்றுமை அந்த காலத்தில் இருந்து வந்ததை அறிய முடிகின்றது. திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள முத்தாலம்மன், காளியம்மன், வெயில் உகந்த அம்மன், மாரியம்மன் போன்ற பெண் தெய்வங்களுக்கு புளியம் பழம் அதனுடன் கருப்பட்டி, சுக்கு, ஏலம் இவற்றை நீரில் ஊற வைத்து பாணாக்கரம் என்ற நீரை படைத்து வழிப்படுகின்றனர். இதை போல் இந்த வட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தெய்வத்திற்கும் எலுமிச்சை பழத்தை படைத்து வழிப்படுகின்றனர்.

❖ சமைத்த படையல்

தானியங்கள், பழங்கள் போன்றவற்றை சமைத்து படைக்கும் படையல்கள் சமைத்த படையல் எனப்படும். திருமங்கலம் காட்டுமாரியம்மனுக்கு நெல்அரிசி சோறு காய் போட்ட சாம்பார் இரண்டு வகை கூட்டு, இரண்டு வகை பொரியல், அப்பளம், பாயசம் போன்றவற்றை படைத்து வழிப்படுகின்றனர். திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள மாரியம்மன் தெய்வத்திற்கு பிராமணர், சைவப் பிள்ளைமார் போன்ற சாதியினர் நெல்லு அரிசி சோறு, கத்தரிக்காய், முருங்ககாய், புளிக்கூட்டு, அகத்திக்கீரை, அவியல், பருப்புக்குழம்பு போன்றவற்றை படைக்கின்றனர்.

கொழுக்கட்டை படையல்

உப்பு கொழுக்கட்டை, உப்பில்லாத கொழுக்கட்டை, கருப்பட்டி கொழுக்கட்டை, பால் கொழுக்கட்டை, ஓலைக் கொழுக்கட்டை என்று கொழுக்கட்டையை வகைப்படுத்தலாம். உப்பு கொழுக்கட்டை பச்சரிசி மாவுடன் சிறிது உப்பை கலந்து நீர் விட்டு பிசைந்து சிறிதாக பிடிபிடியாக அவித்து படைப்பது. இந்த கொழுக்கட்டை பெரும்பாலும் சூரிய கடவுளுக்கு ஆவணிஞாயிற்று கிழமையில் படைத்து வழிப்படுகின்றனர். உப்பில்லாத கொழுக்கட்டை வெம் பச்சரிசி மாவைப் பிசைந்து கொழுக்கட்டை அவித்து அவர் அவர் வீட்டில் செவ்வாய் பிள்ளையார் என்று பெண்கள் மட்டும் படைத்து வழிப்படுகின்றனர். திருமங்கலம் வட்டத்தில் உள்ள நாகையாபுரம் என்ற ஊரில் முனியாண்டிக்கு ஆண்கள் படைத்து வழிப்படுகின்றனர். கருப்பட்டி கொழுக்கட்டை என்பது பச்சரிசி மாவு, கருப்பட்டி பால் சேர்த்து பிசைந்து மண் சட்டியில் தண்ணீர் ஊறி துவரம் குச்சி வைத்து அதன்மேல் வைக்கோல் பரப்பி கொழுக்கட்டை செய்து அவற்றை அவித்து மாரியம்மனுக்கு படைக்கின்றனர்.

பால்கொழுக்கட்டை:

பச்சரிசி மாவை நீர் விட்டு பிசைந்து சிறிது சிறிதாகவும் உருண்டை செய்து கொதிக்கின்ற தண்ணீரில் போட்டு வேகவைத்து மண்டை வெல்லத்தின் பால், சிறிது பசும்பால் தேங்காய் துவால் சேர்த்து முத்தலாம்மனுக்கு படைக்கின்றனர்.

பணியாரப் படையல்

பச்சரிசி, புழுங்கல் அரிசி, வெந்தையம் போன்றவற்றை ஊற வைத்து நன்கு கெட்டியாக உரலில் போட்டு மாவாக ஆட்டி பின்பு அதில் கருப்பட்டி பால் சேர்த்து கரைத்து மண்பணியார சட்டியில் நெய் ஊற்றி அதில் அந்த மாவை ஊற்றி பணியாரமாக கூட்டு படைக்கின்றனர். திருமங்கலம் வட்டம் ம.போத்தநதி கிராமத்தில் மூர்த்தி அம்மனுக்கு அதே வட்டத்தில் உள்ள ம.புளியங்குளம் சீலைக்காரி அம்மனுக்கு படைத்து வழிப்படுகின்றனர்.

பொட்டிக்கிழங்கு பணியாரப் படையல்

நாக்கை அரிக்கக் கூடிய இந்த கிழங்கு காட்டு பகுதியில் இருக்கும். உழுகின்ற சமயத்தில் கிழங்கை எடுத்து கழுவி அவற்றை ஒன்று இரண்டாக இடித்து ஒரு ஓலைப் பெட்டியில் வைத்து விட வேண்டும் இதனை மூன்று நாள் செய்வ வேண்டும். மூன்றாம் நாள் அந்த கிழங்குடன் அரிசி சேர்த்து ஆட்டி அதில் கருப்பட்டி , மண்டை வெல்லம் போன்றவற்றை சேர்த்து பணியார சட்டியில் ஊற்றி பணியாரமாக கூட்டு திருமங்கலம் வட்டம் மறவபட்டி கிராமத்தில் இருக்கும் பொட்டியம்மனுக்கு படைத்து வழிப்படுகின்றனர்.

கழி (சக்கட்டி)

கேழ்வரகு, கம்பு, அரிசி போன்றவற்றை அரைத்து பின்பு மாவாக கரைத்து கொதிக்கின்ற நீரில் ஊற்றி கிளறிக் கொண்டே இருத்தால் கெட்டியாகும். பின்பு இறக்கி அதை உண்பர். இவை போத்தநதி, புதுப்பட்டி, வில்லூர் போன்ற ஊர்களில் முத்தலாம்மனுக்கு படைக்கப்படுகின்றன.

“அன்னும் முன்னும் சக்கட்டி

ஆடி அன்னைக்கும் சக்கட்டி இந்த

முத்தலாம்மா பொங்க சாட்டினா

முன்றுநாளும் சக்கட்டி”

என்ற பழமொழி வழி அறியலாம்.

கூழ்

கம்பு, கேழ்வரகு, சோளம் போன்றவற்றின் மாவை இரவு கரைத்து வைக்க வேண்டும். புளித்த பின்பு அதை நன்கு கொதிக்கின்ற நீரில் வேக வைத்து இறக்கி வைத்தால் மூன்று நாளைக்கு கூழ் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த உணவை மாரியம்மனுக்கும் புரட்டாசி மாதம் மழை வேண்டி தேவேந்திரன் போன்ற தெய்வத்திற்கு படைத்து வழிபடுகின்றனர்.

“கூழுக்கு மிஞ்சிய விருந்தும் இல்லை

வேம்புக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை”

என்ற பழமொழி எடுத்து உரைக்கின்றது. ஆடிமாதம் அம்மன் கோயில்களில் மிக சிறப்பாக கூழ் படைக்கும் நிகழ்வு அமைகின்றது.

அசைவப் படையல்

அசைவப்படையல் என்பது ஆடு, மாடு, கோழி போன்ற உயிரினங்களை இறைவனுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி பலி இருவதாகும். பலியிட்ட உயிரினங்களை படையல் படைத்து வழிபடுவ ஆகும். இவை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம்.

1. சமைக்காதப்படையல்
2. சமைத்த படையல்
3. கள்ளு, சாரயம் போன்றவை ஆகும்.

சமைக்காதப் படையல்

சமைக்காதப் படையல் என்பது ஆடு, கோழி போன்ற உயிரினங்களை பலியிட்டு அவற்றின் ஈரல், சுவர்ஷ்டி, மூளை போன்றவற்றை சமைக்காமல் படைப்பது. ம.புளியங்குளம் கிராமத்தில் பச்சக்கடை ஊரணி முனியாண்டி தெய்வத்திற்கு இவ்வாறு படைக்கின்றனர்.

சமைத்த படையல்

சமைத்த படையல்களை பலவாறு படைத்து வழிபடுகின்றனர்.

சுட்டுப் படையல்

ம.போத்தநதி கிராமத்தில் கருப்பசாமிக்கு ஆட்டுகிடாயின் ஈரலை நெருப்பில் சுட்டு படைக்கின்றனர்.

பிரியாணி படையல்

திருமங்கரம் வட்டத்தில் வடக்கம்பட்டி முனியாண்டி தெய்வத்திற்கு பிரியாணியை படையல் வைத்து வழிபடுகின்றனர்.

ஆக்கிப்படைத்தல்

மாரி, முத்தாலஅம்மனுக்கு கிராமப் புறங்களில் அவரவர் வீட்டில் ஆக்கிப் படைக்கின்றனர்.

“அத்த புலுங்கு அம்மா

வெடக்கோழி முட்டையம்மா

பலகாய் அவியலம்மா

கத்திர்கா முருங்கக்க கூட்டம்மா

எள்ளுபிண்ணாக்கு எட்டி பார்த வராந்தவுடு

துவரை சம்பாரு கச்ச கருவாடு

ஆரிசி கொழுக்கட்டை அகத்தி கீரைகூட

தலைவாழை இலைபோட்டு

இத்தனையும் தான் பரப்பி

மாவிடுச்சா திம்பமுள்ள மாரியத்தா பொங்ககளுக்கு”

அன்றே அவித்த நெல்லை அப்பொழுதே காயவைத்து இடித்து அரிசியை அத்தப் புலுங்கல் அரிசி வெடக்கோழி அடித்து குழம்பு வைத்து, முட்டை அவித்து பலகாய் அவியல் செய்து, கத்தரிக்காய் முருங்கக்காய் கூட்டு செய்து துவரம் பருப்பு சாமபார் ஆத்தில் பத்தல் போட்டு பிடிக்கின்ற மீனை காய வைத்த கருவாடு, கச்ச கருவாடு இவற்றுடன் எள்ளு பிண்ணாக்கு, வரகுஅரிசி தவிடு, அகத்திகீரை, கொழுக்கட்டை போன்றவை மாரியம்மனுக்கு படைத்து வழிபடுகின்றனர்.

கள்ளுப் படையல்

பனையாடியான் தெய்வத்திற்கு பனைமரத்தின் கள்ளை படைத்து வழிபடுகின்றனர். ஆண் தெய்வமான கருப்பு, முனியாண்டி போன்ற தெய்வங்களுக்குசாராயம் படைத்து வழிபடுகின்றனர்.

கள்ளு பொங்கல் படையல்

ம.புளியங்குளம் வெயில் உகந்த அம்மனுக்கு கள்ளு பொங்க வைக்கின்றனர். முதல் நாள் கம்பை இடித்து நீர் ஊற்றி உப்பு சேர்த்து கரைத்து புளிக்க வைக்கின்றனர். மறுநாள் இரவு அம்மன் கோயில் முன்பு கல்லுகூட்டி, மம்பானையில் பாதியளவு புளித்த கம்பை ஊற்றுகின்றனர். பின்பு ஊர் மக்கள் அனைவரும் அம்மனை நினைத்து பாட்டு பாடுகின்றனர். பாட்டு பாடி குரவை சத்தம் போட மண்பானையில் உள்ள இந்த புளித்த கம்பு மாவு பொங்கி கீழே வடிகின்றது. இதை கள்ளு பொங்கல் படையலை வெயில் உகந்த அம்மனுக்கு படைத்து வழிபடுகின்றனர். இதை குடிக்கின்றவர்களுக்கு சற்று போதை தருவதாக இருக்கும்.என்று கூறுகின்றனர்.

படையல் படைக்கும் முறைகள்

பெரும்பாலும் ஆண் தெய்வத்திற்கு ஆண்கள் படையல் படைக்கின்றனர். ஒரு சில இடங்களில் பெண்கள் படையல் படைக்கின்றனர். பெண் தெய்வத்திற்கு பெண்கள் படையல் படைக்கின்றனர். இருப்பினும் ஆண்கள் படையல் படைக்கின்றனர். ஆண், பெண் தெய்வத்திற்கு ஆண்களே பூசாரியாக உள்ளனர். இவர்கள் தங்கள் வாயில் துணிகளை கட்டிக் கொண்டு பூசைகளை செய்கின்றனர். எந்த படையல் பொருட்களும் தெய்வத்திற்கு படைக்கும் முன் முகர்ந்து பார்க்கும் வழக்கம் கிடையாது. தெய்வத்திற்கு படைத்த பின்பு தான் முகர்ந்து அந்த படையல் பொருட்கள் மற்றவருக்கு எடுத்து தரப்படும்.

படையல்கள் பக்குவப்படுத்தி இறைவனுக்கு படைத்தால் இறைவன் அதனை முகர்ந்து அல்லது இறைவனுக்கு நீர்விலாவி, சாம்பிராணி, சூடம் தீப ஆராதனை செய்து பின்பு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்றனர்.

முடிவுரை

மதுரை மாவட்டம், திருமங்கலம் வட்டாரத்தில் நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களுக்கு படைக்கும் படையல்கள், அவற்றின் வகைகளான பொது மற்றும் சிறப்பு படையல்களையும் அதன் வகைகளான சைவம், அசைவ படையல்களையும் அவற்றின் வகைகளையும், இறைவனுக்கும் படைக்கும் படையல் முறைகளையும் இதன் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

